

O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Kurbonova Shohidaxon

O‘qituvchi: Qo‘qon Universiteti Andijon filialida

Xasanboyeva Marjona

Qo‘qon Universiteti Talaba: Andijon filialida

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18493219>

Annotatsiya: Mazkur maqola biznes-rejalashtirishning bozor iqtisodiyotida tutgan o‘rni va ahamiyatini o‘rganadi. Biznes-rejaning asosiy tarkibiy qismlari, raqobat sharoitlari, biznes-rejalashtirishning maqsadlari va vazifalari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada biznes-rejalashtirishning investitsiyalarni jalb qilish, tashkilotni rivojlantirish va bozor ustunliklariga erishishdagi roli kórib chiqiladi. Maqola kichik va o‘rta biznes subyektlari, tadbirkorlar, investorlar va iqtisodiyot sohasidagi mutaxassislar uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar:

Biznes, tadbirkorlik, raqobat, tovar, iqtisodiyot, bozor, qonun-qoidalar, resurslar.

Kirish:

Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir muvaffaqiyatga erishish uchun aniq maqsadlarga ega bo‘lishi, o‘z faoliyatini rejalashtirishi va raqobat sharoitiga moslasha olishi zarur. Biznes - rejalashtirish korxonaga o‘z faoliyatini tizimli ravishda tashkil etishga, resurslardan samarali foydalanishga va bozor imkoniyatlaridan unumli foydalanishga yordam beradi. Ushbu maqolada biz biznes rejalashtirishning mohiyatini, uning asosiy tarkibiy qismlarini va bozor iqtisodiyotida uning ahamiyatini o‘rganamiz. Shuningdek, biznes rejani tuzishda e‘tibor qaratish lozim bo‘lgan omillarni va biznes rejalashtirishning istiqbollarini ko‘rib chiqamiz.

Asosiy qism:

1. Biznes-rejaning tarkibiy qismlari:

Biznes-rejani tarkibiy qismlari biznesning sohasi, rejaning maqsadlari, investor talablari va boshqa omillarga bog‘liq. Masalan: banklar, ayrim xalqaro tashkilotlar, BMT Sanoatni rivojlantirish dasturi (UNIED) Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki (EBRD), Rivojlanish va savdo bo‘yicha BMT ning Konferensiyasi biznes-rejaning tarkibiy qismlari bo‘yicha o‘zlarining tavsiyanomalarini ishlab chiqishgan. Lekin umumiy qilib aytganda, biznes reja ishlab chiqish jarayoni, quyidagi muammolarni hal etadi:

- Tashkilotni kelajakda barqarorligini va hayotiylik darajasini aniqlab beradi, tadbirkorlik faoliyatining xavf-xatarlarini kamaytiradi;
- Miqdorli va sifatli kórsatkichlar sistemasi ko‘rinishida biznes istiqbolini aniqlaydi;
- Investarlarni diqqatini qaratadi va qo‘llab - quvvatlanishini ta‘minlaydi;
- Rejalashtirish tajribasini olishga ko‘maklashadi, tashkilotga istiqbolli qarashni rivojlantiradi.

2. Raqobatchilar tahlili.

Kompaniya iste‘molchilar talablarini qondirishda raqiblarni ushbu yo‘nalishdagi faoliyatini hisobga olishi va ulardan bir qadam oldinroq yurishi kerak. Agar buni uddasidan chiqmasalar muvaffaqiyatga erishish haqidagi o‘ylari befoydadir. Shuning uchun kompaniyalar raqobat ustunligini, ya‘ni ularni raqiblardan ajratib turuvchi va narxlarni iste‘molchilar uchun jozibadorroq qilib, nimanidir qólga kiritishga intiladilar.

Raqobat ustunligini ikkita usul bilan yaratish mumkin. Bular:

Tovarni avvalgisiga qaraganda ancha arzon narxda taklif qilish;

Iste'molchilarning ehtiyojlarini yaxshiroq qondirishga qodir tovarni taklif etish.

Birinchi yondashuvda muvaffaqiyatning kaliti harajatlarini kamaytirishdir. Bu tovarni ishlab chiqarish va sotish kompaniyaga uning raqiblariga qaraganda arzonroqga tushadi deganidir.

Ikkinchi yondashuvni qo'llagan kompaniya hozirning o'zida mavjud bo'lgan potensial iste'molchilarning talablarini tahlil qilib chiqishi va ular uchun yetkazib berish, xizmat ko'rsatish, uslub, tashqi ko'rinish (Imidj), ishonchlilik kabi omillardan qaysi biri katta ahamiyatga ega ekanligini aniqlash kerak.

3. Iqtisodiyot.

Iqtisodiyot - bu ishlab chiqarish, taqsimlash va savdo, shuningdek, tovarlar va xizmatlarni iste'mol qilish sohasini o'rganish sohasi. Ummuman olganda, u tanqis resurslarni ishlab chiqarish, ishlatish va boshqarish bilan bog'liq amaliyotlar, nutqlar va moddiy ifodalarni ta'kidlaydigan ijtimoiy soha sifatida belgilanadi. Muayyan iqtisodiyot - bu asosiy omillar sifatida uning madaniyati, qadriyatlarini, ta'limi, texnologik evolyutsiyasi, tarixi, ijtimoiy tuzilishi, siyosiy tuzilishi, huquqiy tizimlari va tabiiy resurslarini o'z ichiga olgan jarayonlar to'plamidir. Bu omillar ma'no - mazmunni beradi va iqtisodiy sharoit va parametrlarni belgilaydi.

Boshqacha qilib aytganda, iqtisodiy soha - bu o'zaro bog'liq bo'lgan inson amaliyotlari va operatsiyalarining ijtimoiy sohasi bo'lib, u bir necha sohalar bilan chambarchas bog'liq. Vaqt o'tishi bilan texnologiya, innovatsiyalar, masalan, intellektual mulkni ishlab chiqaradigan va ishlab chiqarish munosabatlaridagi o'zgarishlardir.

Bunda eng ko'zga ko'rinarlisi, bolalar mehnati dunyoning ba'zi joylarida ta'limga universal kirish imkoniyati bilan almashtirilganligi misol bo'la oladi.

4. Bozor iqtisodiyoti.

Bozor iqtisodiyoti - bu tovar ishlab chiqarish, ayirboshlash va pul muomalasi qonun - qoidalari asosida tashkil etiladigan va boshqariladigan iqtisodiy tizimdir. Bunday iqtisodiyot erkin tovar pul munosabatlariga asoslanib, uning negizida tovar va pulning turli shakllardagi harakati yotadi, u iqtisodiy monopolizmni inkor etadi. Bozor iqtisodiyotida bozor aloqalari butun tizimni, uning barcha bosqichlari - ishlab chiqarish, ayirboshlash, taqsimlash va iste'mol jarayonlarini hamda iqtisodiy munosabatlarning barcha subyektlarini qamrab oladi. Shuni ham e'tiborda tutish kerakki, hozirgi sharoitda o'rtacha rivojlangan iqtisodiyotda 24 milliondan ortiq turdagi tovarlar mavjud bo'lib, har yili ularning 1/10 qismi yangilanib turadi. Bunday sharoitda bozorning ishtirokisiz tovar turlari va hajmi bo'yicha talab va taklifni tartibga solishni tasavvur ham qilib bo'lmaydi.

Mavjud iqtisodiy tizimlar orasida bozor iqtisodiyoti o'zining afzalliklari bilan ajralib turadi. Bozor iqtisodiyotining 3 ta ustun jihati:

1. Resurslarni taqsimlashning samaradorligi. Bozor tizimi resurslarni samarali taqsimlashga yordam beradi.

2. Iqtisodiy faoliyat va tanlov erkinligi. Bozor iqtisodiyoti tizimining muhim afzalliklaridan biri shuki, u shaxsiy erkinlik roliga ustuvorlik beradi.

3. Iqtisodiy subyektlar tinimsiz harakat va izlanishlarining ta'minlanishi. Bozor iqtisodiyotining yana bir afzalligi shundaki, unda har bir shaxs, korxonalar, firma va korporatsiyalar tinimsiz harakatda va izlanishda bo'lishadi.

Xulosa:

Biznes - rejalashtirish bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zaruriy shartdir. Biznes - reja korxonaga óz maqsadlarini aniqlashtirishga, strategiyasini ishlab chiqishga resurslardan samarali foydalanishga va raqobat sharoitlariga moslashishga yordam beradi. Shuningdek, biznes reja investitsiyalarni jalb qilish, tashkilotni rivojlantirish va bozor ustunliklariga erishishda muhim rol o‘ynaydi. Tadbirkorlar va korxonalar biznes-rejalashtirishga jiddiy e’tibor qaratishlari lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Biznes-Reja "Quvasoy" 2006-yil.
2. Zamonaviy Iqtisodiy ta'limotlar (Toshkent 2009).
3. Shodmonov Sh; Raxmatov M. "Bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari".
4. Gregory and Stuart, Paul & Robert. Comparing Economic System in the Twenty- First Century.